

SCIENTIFIC DATA

OPEN

THEMENKATEGORIEN

» Forschungsdaten

» Publikationsmerkmale

Erhalten: 10. Dezember 2015

Angenommen: 12. Februar 2016

Veröffentlicht: 15. März 2016

Kommentar: Die FAIR-Prinzipien für das wissenschaftliche Datenmanagement und Data Stewardship

Mark D. Wilkinson *et al.*[#]

Es besteht dringender Bedarf, die Infrastruktur für die Nachnutzung wissenschaftlicher Daten zu verbessern. Verschiedene Stakeholder aus Hochschulen, Industrieunternehmen, Forschungsförderern und wissenschaftlichen Verlagen haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam einen präzise gefassten Satz von messbaren Prinzipien zu formulieren und zu unterstützen. Diese Prinzipien, die wir als FAIR-Data-Prinzipien bezeichnen, sollen als Leitlinie für die Verbesserung der Nachnutzbarkeit von Datenbeständen dienen. Im Unterschied zu Peer-Initiativen, deren Fokus auf menschlichen Wissenschaftler*innen liegt, richten die FAIR-Prinzipien ein besonderes Augenmerk darauf, Maschinen das automatische Auffinden und die Verwendung von Daten zu erleichtern und somit eine Wiederverwendung durch Menschen zu unterstützen. Dieser Kommentar stellt die erste offizielle Veröffentlichung der FAIR-Prinzipien dar. Er beinhaltet die ihnen zu Grunde liegenden Überlegungen und beispielhaft einige exemplarische Implementierungen innerhalb der Community.

Bessere Auffindbarkeit durch gutes Datenmanagement

Gutes Datenmanagement stellt keinen Selbstzweck dar. Es bildet vielmehr den Schlüssel zum Auffinden von Wissen und zu Innovation und zur anschließenden Integration und Nachnutzung von Daten und Wissen durch die Community, wenn der Prozess der Datenveröffentlichung abgeschlossen ist. Leider macht es das bestehende digitale Ökosystem, das die Veröffentlichung wissenschaftlicher Daten umgibt, unmöglich, einen maximalen Nutzen aus unseren Forschungsinvestitionen zu ziehen (siehe hierzu beispielsweise Quellenangabe 1). Unter anderem als Reaktion hierauf verlangen Forschungsförderer, Verlage und staatliche Stellen immer häufiger Pläne für die Verwaltung und Administration von Daten (sog. Datenmanagementpläne), die im Rahmen öffentlich finanzierter Projekte generiert werden. Neben einer ordnungsgemäßen Erhebung, Annotation und Archivierung umfasst Datenadministration auch eine „langfristige Pflege“ wertvoller digitaler Assets, damit diese allein oder zusammen mit neu generierten Daten für die Zwecke nachgelagerter Untersuchungen aufgefunden und nachgenutzt werden können. Das Ergebnis eines guten Datenmanagements und Data Stewardship sind somit qualitativ hochwertige digitale Publikationen, um den fortlaufenden Prozess des Auffindens, der Bewertung und der Nachnutzung in späteren Studien zu unterstützen und zu vereinfachen. Was ein „gutes Datenmanagement“ ausmacht, ist jedoch weitestgehend ungeklärt und bleibt im Allgemeinen der Entscheidung des Daten- oder Repositorieneigners überlassen. Daher wäre es hilfreich, für etwas Klarheit bezüglich der Ziele und Anforderungen an ein gutes Datenmanagement und Data Stewardship zu sorgen und denjenigen, die wissenschaftliche Daten veröffentlichen und/oder archivieren, einige Richtlinien an die Hand zu geben.

Dieser Artikel beschreibt die vier Grundprinzipien Auffindbarkeit („Findability“), Zugänglichkeit („Accessibility“), Interoperabilität („Interoperability“) und Nachnutzbarkeit („Reuseability“), die Datenerzeuger und -herausgeber bei der Umschiffung dieser Klippen unterstützen und in die Lage versetzen sollen, den Wert moderner, formeller digitaler Wissenschaftspublikationen zu maximieren. Es ist unsere ausdrückliche Absicht, dass die Prinzipien nicht nur für „Daten“ im herkömmlichen Sinne gelten, sondern auch für Algorithmen, Tools und Prozesse, die zu den Daten geführt haben. Alle

Schriftverkehr und Materialanfragen sind an B. M. (E-Mail: barend.mons@dtls.nl) zu richten.

[#]Eine vollständige Liste der Autor*innen und ihrer Zugehörigkeiten befindet sich am Ende des Artikels.

wissenschaftlichen digitalen Forschungsobjekte² – von Daten bis hin zu analytischen Pipelines – profitieren von der Anwendung dieser Prinzipien, da sämtliche Komponenten des Forschungsprozesses zur Verfügung stehen müssen, damit Transparenz, Reproduzierbarkeit und Nachnutzbarkeit gewährleistet sind.

Die Überwindung dieser Hürden wird für viele verschiedene Stakeholder von Nutzen sein, so etwa für Forschende, die Daten und Interpretationen anderer Forschender weitergeben, als Quelle anführen oder wiederverwenden wollen; für professionelle Datenherausgeber, die ihre Dienste anbieten; für Software- und Toolarchitekt*innen, die Datenanalyse- und Datenverarbeitungsdienste wie wiederverwendbare Prozesse erstellen; für private und öffentliche Förderstellen, die zunehmend auf eine langfristige Data Stewardship

Feld 1 | Begriffe und Abkürzungen

BD2K – BD2K (Big Data 2 Knowledge) ist eine NIH-übergreifende Initiative, die ins Leben gerufen wurde, um biomedizinische Forschung als digitales Forschungsvorhaben zu etablieren, die Entdeckung und Unterstützung von neuem Wissen zu fördern und das Engagement innerhalb der Community zu maximieren.

DOI – Ein DOI (Digital Object Identifier) ist ein Code zur dauerhaften und zuverlässigen Identifizierung von (meist digitalen) Objekten. DOIs stellen einen Standardmechanismus zur Abfrage von Metadaten über das Objekt bereit und ermöglichen im Allgemeinen auch den Zugriff auf das Datenobjekt selbst.

FAIR – FAIR steht für Findable (auffindbar), Accessible (zugänglich), Interoperable (interoperabel) und Reusable (nachnutzbar).

FORCE11 – FORCE11 steht für Future of Research Communications and e-Scholarship. Es handelt sich um eine Community von Wissenschaftler*innen, Bibliothekar*innen, Archivar*innen, Herausgeber*innen und Forschungsförder*innen, die im Jahr 2011 ins Leben gerufen wurde, um den Wandel hin zu einer verbesserten Schaffung und Weitergabe von Wissen zu fördern.

Interoperabilität – Interoperabilität bedeutet, dass Daten oder Tools aus nicht kooperierenden Ressourcen sich mit minimalem Aufwand integrieren lassen oder zusammenarbeiten können.

JDDCP – JDDCP steht für Joint Declaration of Data Citation Principles. Die JDDCP erkennt Daten als alleinstehende Forschungsergebnisse an. Um gute Forschungspraktiken im Zusammenhang mit der Nachnutzung von Daten zu unterstützen, schlägt sie eine Reihe von Leitprinzipien für das Zitieren von Daten in wissenschaftlichen Werken, anderen Datensätzen oder sonstigen Forschungsobjekten vor.

RDF – RDF steht für Resource Description Framework. Es handelt sich um einen global anerkannten Rahmen für Daten- und Wissensrepräsentationen, die von Maschinen gelesen und interpretiert werden sollen.

achten, und für Data-Science-Communities, die neue und vorhandene Daten auswerten, zusammenführen und analysieren, um die Forschung voranzutreiben. Um den verschiedenen Stakeholdern die Lektüre dieses Manuskripts zu erleichtern, stellen wir in Feld 1 Definitionen einiger häufig verwendeter Abkürzungen vor. Menschen sind jedoch nicht die einzigen entscheidenden Stakeholder, wenn es um wissenschaftliche Daten geht. Vor ähnlichen Problemen stehen auch Anwendungen und maschinelle Akteure, die für uns Daten abrufen und analysieren. Diese „maschinellen Stakeholder“ gewinnen zunehmend an Bedeutung und erfordern dementsprechend mindestens ebenso viel oder sogar noch mehr Aufmerksamkeit. Eine der großen Herausforderungen einer datenintensiven Wissenschaft besteht somit darin, das Auffinden von Wissen zu verbessern, indem Menschen und ihre maschinellen Akteure bei der Auffindung, dem Abruf, der Integration und der Analyse aufgabengerechter Daten und anderer wissenschaftlicher digitaler Objekte unterstützt werden.

Für einige Arten von wichtigen digitalen Objekten existieren gut gepflegte, umfassend integrierte spezielle Repositorien wie die Genbank³, die World Protein Data Bank (wwPDB⁴) und UniProt⁵ im Bereich der Lebenswissenschaften oder die Space Physics Data Facility (SPDF; <http://spdf.gsfc.nasa.gov/>) und das Set of Identifications, Measurements and Bibliography for Astronomical Data (SIMBAD⁶) auf dem Gebiet der Weltraumwissenschaften. Diese grundlegenden, essenziellen Kernressourcen pflegen und erfassen fortlaufend hochwertige Referenzdatensätze und passen diese entsprechend an, um bessere wissenschaftliche Ergebnisse zu erzielen und menschliche und maschinelle Nutzer*innen zu unterstützen. Sie stellen ein breites Spektrum an Tools bereit, mit denen sich in vielfältiger dynamischer Weise auf ihre Inhalte zugreifen lässt. Allerdings können nicht alle Datensätze oder Arten von Daten von diesen Repositorien erfasst oder an sie übermittelt werden. Viele wichtige Datensätze, die aus einer traditionellen, durchsatzarmen Laborwissenschaft hervorgehen, passen nicht zu den Datenmodellen dieser Fachrepositorien. Gleichwohl sind solche Datensätze ebenso bedeutend, was eine integrative Forschung, Reproduzierbarkeit und Nachnutzung im Allgemeinen angeht. Offenkundig als Antwort hierauf beobachten wir das Aufkommen zahlreicher generischer Datenrepositorien - von Repositorien einzelner Institutionen wie Universitäten bis hin zu offenen Repositorien globalen Umfangs wie Dataverse⁷, FigShare (<http://figshare.com>), Dryad⁸, Mendeley Data (<https://data.mendeley.com/>), Zenodo (<http://zenodo.org/>), DataHub (<http://datahub.io>), DANS (<http://www.dans.knaw.nl/>) oder EUDat⁹. Solche Repositorien akzeptieren ein breites Spektrum an Datenarten in einer Vielzahl verschiedener Formate, versuchen in der Regel nicht, die abgelegten Daten zu integrieren oder zu harmonisieren und sehen nur wenige Einschränkungen bzw. Anforderungen für die Deskriptoren der Daten vor. Das entstehende Datenökosystem scheint sich somit von einer Zentralisierung wegzubewegen. Es wird vielfältiger und weniger stark integriert, was das Problem der Auffindbarkeit und Nachnutzbarkeit sowohl für

menschliche als auch für maschinelle Stakeholder verschärft.

Ein konkretes Beispiel für diese Hürden ließe sich im Bereich der Genregulations- und Genexpressionsanalyse ansiedeln. Angenommen, ein Forscher oder eine Forscherin hat einen Datensatz über differentiell ausgewählte Polyadenylierungsstellen in einem pathogenen Nicht-Modell-Organismus, der unter verschiedenen, seinen pathogenen Zustand stimulierenden Umweltbedingungen gewachsen ist, erstellt. Der oder die Forschende möchte die alternativ polyadenylierten Gene in diesem lokalen Datensatz mit anderen Beispielen für eine alternative Polyadenylierung und den Expressionsleveln der Gene – sowohl in diesem Organismus als auch in entsprechenden Modellorganismen - während des Infektionsprozesses vergleichen. Wo soll der oder die Forschende beginnen, wenn man bedenkt, dass es kein spezielles Archiv für differentielle Polyadenylierungsdaten gibt und keine Datenbank mit Modellorganismen für dieses Pathogen existiert?

Wir werden den Ansatz zur Lösung dieses Problems aus verschiedenen Perspektiven der Datenauffindung und Datenintegration betrachten. Wenn der gewünschte Datensatz existiert, wo wurde er dann möglicherweise veröffentlicht, und wie und mit welchen Tools würde man nach ihm suchen? Die gewünschte Suche würde eine Filterung nach bestimmten Spezies, bestimmten Geweben, bestimmten Arten von Daten (Poly-A, Microarray, NGS), bestimmten Bedingungen (Infektion) und bestimmten Genen erforderlich machen. Werden solche Informationen („Metadaten“) von den Repositorien erfasst, und wenn ja, in welchen Formaten liegen sie vor? Sind sie durchsuchbar? Und wenn ja, wie? Können die Daten heruntergeladen werden, nachdem sie aufgefunden wurden? In welchem Format/welchen Formaten ist dies möglich? Lässt sich dieses Format problemlos mit privaten Inhouse-Daten (dem lokalen Datensatz alternativer Polyadenylierungsstellen) sowie mit anderen Datenpublikationen Dritter und mit den zentralen Gen/Protein-Datenrepositorien der Community integrieren? Kann diese Integration automatisch erfolgen, um Zeit zu sparen und Copy/Paste-Fehler zu vermeiden? Verfügt der oder die Forschende über die Erlaubnis der externen Forschenden, die Daten zu verwenden? Welche Lizenzbedingungen sind zu beachten und wer sollte zitiert werden, wenn ein Datenpunkt nachgenutzt wird?

Fragen wie diese verdeutlichen einige Hürden für die Auffindbarkeit und Nachnutzbarkeit von Daten, denen Menschen und vor allem auch Maschinen gegenüberstehen. Nichtsdestotrotz machen genau solche tiefen und breit integrativen Analysen den Großteil der heutigen E-Science aus. Dass es oftmals mehrerer Wochen oder sogar Monate spezieller technischer Anstrengungen bedarf, um die zur Beantwortung solcher Forschungsfragen erforderlichen Daten zusammenzutragen, liegt nicht am Mangel an einer geeigneten Technologie. Ursächlich ist vielmehr die Tatsache, dass wir unseren wertvollen digitalen Objekten nicht die sorgfältige Aufmerksamkeit zukommen lassen, die ihnen gebührt, wenn wir sie erstellen und archivieren. Zur Überwindung dieser Hürden müssen somit alle Stakeholder einschließlich Forschenden und allgemeiner und spezieller Repositorien einen Schritt nach vorne machen, um die aufkommenden Herausforderungen, die wir oben beschrieben haben, zu bewältigen. Aus digitalen wissenschaftlichen Objekten jeglicher Art müssen „Bürger erster Klasse“ im Ökosystem der wissenschaftlichen Publikation werden, wobei die Qualität und vor allem auch der Einfluss einer Publikation davon abhängt, ob sie sowohl von menschlichen als auch von maschinellen Stakeholdern auf Dauer korrekt und ordnungsgemäß gefunden, nachgenutzt und zitiert werden kann.

Mit diesem Ziel vor Augen wurde 2014 im niederländischen Leiden ein Workshop mit dem Titel „Jointly Designing a Data Fairport“ abgehalten. Es kam eine breitgefächerte Gruppe von akademischen und nicht-wissenschaftlichen Stakeholdern zusammen, die ein gemeinsames Interesse daran hatten, Hürden für die Auffindung und Wiederverwendung von Daten zu überwinden. Im Rahmen der Diskussionen, die bei diesem Workshop stattfanden, kam der Gedanke auf, dass die Festlegung und breite Unterstützung eines Mindestsatzes von auf Community-Ebene vereinbarten Leitprinzipien und Praktiken alle Stakeholder in die Lage versetzen würde, die von der heutigen datenintensiven Forschung generierten umfangreichen Mengen an Informationen besser aufzufinden und abzurufen, korrekt zu integrieren und wiederzuverwenden und angemessen zu zitieren. Das Meeting endete mit dem Entwurf einer Formulierung mehrerer Grundprinzipien, die anschließend näher ausgearbeitet und als FAIR-Leitprinzipien bezeichnet wurden. Konkret ging es darum, dass alle Forschungsobjekte für Maschine und Mensch Findable (auffindbar), Accessible (zugänglich), Interoperable (interoperabel) und Reusable (nachnutzbar) sein sollten. Eine von mehreren Mitgliedern der FORCE₁₁-Community¹⁰ eigens eingerichtete FAIR-Arbeitsgruppe passte diese Prinzipien in der Folge an und optimierte sie. Die Ergebnisse dieser Bemühungen stellen wir nachfolgend dar.

Die Bedeutung von Maschinen in einem datenintensiven Forschungsumfeld

Die Betonung, dass FAIRness für Aktivitäten von Menschen und Maschinen gleichermaßen gelten soll, stellt einen speziellen Fokus dar, durch den sich die FAIR-Leitprinzipien von vielen Peer-Initiativen unterscheiden. Auf Peer-Initiativen wird im nachfolgenden Abschnitt eingegangen. Menschen und Maschinen stehen oftmals vor unterschiedlichen Hürden, wenn es darum geht, Daten im World Wide Web zu finden und zu verarbeiten. Der Mensch hat einen intuitiven Sinn für „Semantik“, also für die Bedeutung oder den Zweck eines digitalen Objekts, da er in der Lage ist, vielfältige kontextuelle

Hinweise etwa in Form von strukturellen/visuellen/bildhaften Hinweisen im Layout einer Website oder von erzählenden Inhalten zu erkennen und zu interpretieren. Aus diesem Grund unterlaufen uns seltener Fehler bei der Auswahl geeigneter Daten oder sonstiger digitaler Objekte, wenngleich auch wir vor ähnlichen Problemen stehen, wenn nicht genügend kontextuelle Metadaten vorhanden sind. Die größte Einschränkung für den Menschen ist jedoch die Tatsache, dass wir nicht in dem Umfang und Ausmaß und mit der Geschwindigkeit arbeiten können, wie die Bandbreite heutiger wissenschaftlicher Daten und die Komplexität der E-Science dies erfordern. Daher sind wir in zunehmendem Maße auf maschinelle Akteure angewiesen, die Auffindungs- und Integrationsaufgaben für uns übernehmen. Diese Maschinen müssen in der Lage sein, mit den unterschiedlichen Datenarten, Formaten und Zugangsmechanismen/-protokollen, auf die sie bei der selbstgeleiteten Erkundung des globalen Datenökosystems stoßen, eigenständig und angemessen umzugehen. Zudem ist es erforderlich, dass sie die Provenienz der gesammelten Daten exakt dokumentieren, damit diese korrekt und angemessen zitiert werden können. Die Unterstützung solcher Akteure stellt somit für alle am Prozess von Datenmanagement und Data Stewardship beteiligten Stakeholder - von Forschern und Datenerzeugern bis hin zu Hosts von Repositorien – einen zentralen Aspekt dar.

In diesem Artikel verwenden wir den Ausdruck „maschinenausführbar“ als Bezeichnung für ein Kontinuum von möglichen Zuständen, in denen ein digitales Objekt einem selbständig agierenden, maschinellen Daten-Explorer immer detailliertere Informationen liefert. Wenn der Akteur mit einem digitalen Objekt konfrontiert wird, das er bislang noch nicht kennt, ist er dank dieser Informationen in Abhängigkeit von deren Detailliertheit ähnlich wie ein Mensch in der Lage, a) die Art des Objekts in Bezug auf seine Struktur und seinen Zweck zu bestimmen, b) anhand von Metadaten und/oder Datenelementen zu erkennen, ob das Objekt für seine aktuelle Aufgabe von Nutzen ist, c) festzustellen, ob eine Verwendung des Objekts im Hinblick auf Lizenzbestimmungen, erforderliche Genehmigungen oder sonstige Zugriffs- oder Nutzungsbeschränkungen infrage kommt, und d) erforderliche Maßnahmen zu ergreifen.

So kann eine Maschine etwa in der Lage sein, den Datentyp eines entdeckten digitalen Objekts zu bestimmen, während ein Parsing für sie nicht möglich ist, weil das Objekt in einem unbekanntem Format vorliegt. Oder die Maschine kann die in dem Objekt enthaltenen Daten verarbeiten, die Lizenzanforderungen für den Zugriff und/oder die Verwendung der Daten aber nicht ermitteln. Der optimale Zustand, in dem Maschinen ein digitales Objekt umfassend „verstehen“ und eigenständig und korrekt damit umgehen können, stellt sich nur selten ein. Nichtsdestotrotz geben die FAIR-Prinzipien „Schritte auf dem Weg“ zu Maschinenausführbarkeit vor. Ihre vollständige oder teilweise Anwendung führt die Ressource entlang des Kontinuums in Richtung dieses optimalen Zustandes.

Feld 2 | Die FAIR-Prinzipien

Auffindbarkeit

- F1. (Meta)Daten erhalten global eindeutigen und persistenten Identifikator
- F2. Daten werden mit umfangreichen Metadaten (wie nachfolgend unter R1 definiert) beschrieben
- F3. Metadaten enthalten eindeutig und explizit den Identifikator der Daten, die sie beschreiben
- F4. (Meta)Daten werden in einer durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert

Zugänglichkeit

- A1. (Meta)Daten sind anhand ihres Identifikators über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll abrufbar
- A1.1 Das Protokoll ist offen, kostenlos und universell implementierbar
- A1.2 Das Protokoll ermöglicht gegebenenfalls, eine Authentifizierung und Autorisierung
- A2. Metadaten sollten auch dann noch zugänglich sein, wenn die Daten nicht mehr verfügbar sind

Interoperabilität

- I1. (Meta)Daten verwenden eine formale, zugängliche, gemeinsame und breit anwendbare Sprache zur Wissensdarstellung
- I2. (Meta)Daten verwenden den FAIR-Prinzipien entsprechende Vokabularien
- I3. (Meta)Daten enthalten qualifizierte Verweise auf andere (Meta)Daten

Nachnutzbarkeit

- R1. (Meta)Daten werden mit einer Mehrzahl genauer und relevanter Attribute umfassend beschrieben
- R1.1. (Meta)Daten werden mit einer klaren und zugänglichen Datennutzungslizenz freigegeben
- R1.2. (Meta)Daten sind mit detaillierten Herkunftsangaben verbunden
- R1.3. (Meta)Daten entsprechen domänenrelevanten Communitystandards

Überdies bezieht sich „Maschinenausführbarkeit“ auf zwei unterschiedliche Ebenen, nämlich zum einen auf die kontextuellen Metadaten, die ein digitales Objekt umgeben („Was ist das?“), und zum anderen auf den Inhalt dieses Objekts selbst („Wie kann ich das verarbeiten/integrieren?“). Jede dieser Komponenten oder beide kann bzw. können maschinenausführbar sein, wobei sowohl die Metadaten als auch der Objekthalt ein eigenes Kontinuum der Ausführbarkeit bilden.

Schließlich unterscheiden wir zwischen Daten, die maschinenausführbar sind, weil gezielt in eine den betreffenden Datentyp unterstützende Software wie maßgeschneiderte Parser für wwPDB-Dateien (Lebenswissenschaften) oder Space Physics Archive Search and Extract (SPASE)-Dateien (Weltraumwissenschaften) investiert wurde, und Daten, deren Maschinenausführbarkeit ausschließlich auf der Nutzung allgemeiner, offener Technologien beruht. Um das zuvor Gesagte noch einmal

aufzugreifen: Eine vollkommene Maschinenausführbarkeit ist dann gegeben, wenn eine Maschine bei Daten, denen sie bislang noch nicht begegnet ist, eine sinnvolle Entscheidung treffen kann. Diese Unterscheidung ist wichtig vor dem Hintergrund (a) des schnell wachsenden und sich schnell verändernden Datenumfeldes, in dem fortlaufend neue Technologien und neue, komplexere Datenarten entwickelt werden, und (b) des Wachstums generischer Repositorien, bei denen sich nicht vorhersagen lässt, auf welche Arten von Daten ein Akteur vermutlich stoßen wird. Die Entwicklung maßgeschneiderter Parser in allen Computersprachen, für alle jeweiligen Arten von Daten und für alle jeweiligen analytischen Tools, die diese Daten benötigen, stellt kein nachhaltiges Unterfangen dar. Somit wird das Bestreben, Maschinen auf der Daten-/Repositorienebene mit allgemeineren Interoperabilitätstechnologien und -standards bei der Entdeckung und Erforschung von Daten zu unterstützen, zur vorrangigen Priorität für eine gute Datenadministration.

Die FAIR-Prinzipien im Detail

Vertreter der oben erwähnten betroffenen Stakeholder-Gruppen haben vier Kernprinzipien – die FAIR-Prinzipien (Feld 2) - festgelegt, ohne diese allzu detailliert auszuformulieren. In der Folge wurde der ursprüngliche Entwurf der Prinzipien, die unter <https://www.force11.org/node/6062> einsehbar sind, erweitert. Ein separates Dokument, das sich dynamisch mit der community-internen Debatte über Erklärungen und Erläuterungen zu den FAIR-Prinzipien befasst, und ausführliche Richtlinien und Beispiele für deren Implementierung liefert, ist derzeit in Arbeit (<http://datafairport.org/fair-principles-living-document-menu>). Die FAIR-Prinzipien beschreiben unterschiedliche Betrachtungen zu heutigen Datenpublikationsumgebungen im Hinblick auf die Unterstützung einer manuellen und automatisierten Ablage, Einsicht, Freigabe und Nachnutzung von Daten. In jüngster Zeit wurden einige oftmals fachspezifische Publikationen veröffentlicht, die konkrete Verbesserungen im Bereich der Verwaltung und Archivierung von Daten fordern^{11,12}. FAIR dagegen beschreibt präzise, fachgebietsunabhängige und übergeordnete Prinzipien, die auf ein breites Spektrum von wissenschaftlichen Ergebnissen anwendbar sind. Im Zusammenhang mit den FAIR-Prinzipien verwenden wir den Begriff „(Meta)Daten“ in Fällen, in denen die Prinzipien sowohl auf Metadaten als auch auf Daten selbst angewandt werden sollten.

Die einzelnen FAIR-Prinzipien stehen zueinander in Bezug, sind aber eigenständig und können separat betrachtet werden. Sie beschreiben Eigenschaften, die heutige Datenressourcen, Tools, Vokabulare und Infrastrukturen aufweisen sollten, um die Auffindung und Nachnutzung von Daten durch Dritte zu unterstützen. Eine minimalistische Definition jedes Leitprinzips sorgt dafür, dass die Zugangshürde für Datenerzeuger, Herausgeber und Administratoren, die ihre Datenbestände FAIR gestalten möchten, bewusst so niedrig wie möglich gehalten wird. Die FAIR-Prinzipien können in einer beliebigen Kombination und stufenweise angewandt werden, um dem Maß an „FAIRness“, das die Publikationsumgebungen der Datenanbieter jeweils erreicht haben, Rechnung zu tragen. Zudem unterstützen die Modularität der Prinzipien und die Unterscheidung zwischen Daten und Metadaten explizit ein breites Spektrum an besonderen Situationen. Ein solches Beispiel sind hochsensible oder persönlich identifizierbare Daten, bei denen die Bereitstellung detaillierter Metadaten zur Erleichterung der Auffindbarkeit einschließlich klarer Regeln für den Zugriff auf die Daten auch dann für ein hohes Maß an FAIRness sorgt, wenn sich die Datenpublikation selbst nicht FAIR gestaltet. Ein weiteres Beispiel betrifft die Veröffentlichung von Forschungsobjekten, die keine Daten sind. So stellen etwa analytische Prozesse einen wesentlichen Bestandteil des wissenschaftlichen Ökosystems dar. Sie müssen formell veröffentlicht werden, um sowohl Transparenz als auch wissenschaftliche Reproduzierbarkeit zu gewährleisten. Die FAIR-Prinzipien lassen sich in gleicher Weise auch auf solche Nicht-Daten-Assets anwenden, die ebenso wie Daten identifiziert, beschrieben, entdeckt und nachgenutzt werden müssen.

Konkrete beispielhafte Bemühungen, die verschiedene Stufen von FAIRness erreichen, wollen wir an anderer Stelle in diesem Dokument beschreiben. Darüber hinaus sind jedoch auch noch weitere Punkte zu behandeln. Zunächst einmal bieten sich zwei Lösungen an, wenn von einer Community verwendete Vokabulare oder andere (Meta)Datenstandards nicht die für eine detaillierte Annotation erforderlichen Attribute enthalten. Möglich wäre es etwa, eine Erweiterung eines vorhandenen, eng verwandten Vokabulars zu veröffentlichen oder – im Extremfall – eine den FAIR-Prinzipien (Prinzip 12) folgende neue Vokabularressource zu erstellen und diese explizit zu veröffentlichen. Die zweite Lösung besteht darin, den Standard, der gewählt wird, wenn mehr als ein Vokabular oder sonstiger (Meta)Datenstandard zur Verfügung steht, explizit zu bestimmen. In Anbetracht der Tatsache, dass es beispielsweise im Bereich der Lebenswissenschaften mehr als 600 Inhaltsstandards gibt, kann die BioSharing-Datenbank (<https://biosharing.org/>) von Nutzen sein, da sie die Standards und gegebenenfalls auch deren Versionen ausführlich beschreibt.

Die Prinzipien bilden die Grundlage für die Implementierung

Die übergeordneten FAIR-Prinzipien bilden die Grundlage für Implementierungsentscheidungen, ohne

bestimmte Technologien, Standards oder Implementierungslösungen vorzugeben. Zudem sind diese Leitprinzipien selbst nicht als Standard oder Spezifikation zu verstehen. Sie sollen Datenherausgeber und Datenadministratoren vielmehr dabei unterstützen, zu prüfen, ob ihre konkreten Implementierungsentscheidungen ihre digitalen Forschungsartefakte Findable (auffindbar), Accessible (zugänglich), Interoperable (interoperabel) und Reusable (nachnutzbar) machen. Diese übergeordneten Prinzipien dürften ein breites Spektrum an integrativen und explorativen Verhaltensmustern auf Basis vielfältiger Technologieentscheidungen und Implementierungen schaffen. In der Praxis implementieren bereits zahlreiche Repositorien verschiedene FAIR-Aspekte, wobei eine breite Palette an technologischen Entscheidungen zu beobachten ist. Einige Beispiele hierfür werden im nächsten Abschnitt erläutert. Hervorzuheben sind etwa *Scientific Data* selbst und die Art und Weise, wie narrative Datenartikel mit zunehmend FAIR-strukturierten Metadaten verknüpft werden.

Beispiele für FAIRness und den daraus resultierenden Mehrwert

Dataverse⁷: Bei Dataverse handelt es sich um eine Open Source-Software für Datenrepositorien, die weltweit in Dutzenden von Instituten installiert wurde, um Repositorien öffentlicher Communitys oder institutionelle Forschungsdatenrepositorien zu unterstützen. Harvard Dataverse mit mehr als 60 000 Datensätzen ist das derzeit größte Dataverse-Repositorium und steht allen Forschenden aus allen Disziplinen zur Verfügung. Dataverse generiert für jede Datenhinterlegung eine formale Zitierung und folgt dabei dem von Altman und King³³ definierten Standard. Der Digital Object Identifier (DOI) oder andere persistente Identifikatoren (Handles) werden in Dataverse veröffentlicht, wenn auch der Datensatz veröffentlicht wird („F“). Es erfolgt eine Auflösung zu einer Landingpage, die Zugriff auf durchweg indexierte und durchsuchbare Metadaten, Datensätze, Datensatzbedingungen, Verzichtserklärungen, Lizenzen und Versionsinformationen bietet („F“, „A“ und „R“). Hinterlegt werden Metadaten, Datensätze und ergänzende Dateien wie Dokumentationen oder Codes, die erforderlich sind, um die Daten und Analysen zu verstehen („R“). Metadaten sind immer öffentlich, und zwar auch dann, wenn die Daten mit Zugriffsbeschränkungen versehen sind oder aus Datenschutzgründen entfernt wurden („F“ und „A“). Sie werden auf drei Ebenen angeboten, die die FAIR-Komponenten „I“ und „R“ weitreichend unterstützen. Zu unterscheiden ist zwischen 1) Datenzitationsmetadaten, die dem DataCite-Schema oder den Dublin Core Terms entsprechen, 2) fachspezifischen Metadaten, die nach Möglichkeit den Metadatenstandards einer bestimmten wissenschaftlichen Disziplin entsprechen, und 3) Datensatzmetadaten, die im Falle von tabellarisch vorliegenden Datensätzen tiefschichtig und umfangreich sein können und Metadaten für einzelne Spalten mit einschließen. Schließlich stellt Dataverse öffentliche, maschinenzugängliche Schnittstellen bereit, um die Daten zu durchsuchen, auf die Metadaten zuzugreifen und die Datensätze herunterzuladen. Dabei kommt ein Token zum Einsatz, um Zugriff zu gewähren, wenn Datensätze mit Zugriffsbeschränkungen belegt sind („A“).

FAIRDOM (<http://fair-dom.org/about>): FAIRDOM integriert die Plattformen SEEK³⁴ und openBIS³⁵, um eine den FAIR-Prinzipien entsprechende Daten- und Modellverwaltung für Systembiologie zu realisieren. Einzelne Forschungsassets oder Daten- und Modellaggregate werden mit eindeutigen und dauerhaften HTTP-URLs gekennzeichnet, die mit DOIs zur Veröffentlichung registriert werden können („F“). Der Zugriff auf die Assets erfolgt über das World Wide Web in verschiedenen Formaten, die für Menschen und/oder Computer geeignet sind (RDF, XML) („I“). Alle Forschungsassets werden mit detaillierten Metadaten annotiert, die community-spezifischen Standards, Formaten und Ontologien entsprechen („I“). Die Speicherung der Metadaten erfolgt als RDF, um Interoperabilität zu gewährleisten. Zudem können die Assets zur Wiederverwendung heruntergeladen werden („R“).

ISA¹⁶: Bei ISA handelt es sich um einen community-basierten Metadaten-Trackingrahmen zur Unterstützung einer normkonformen Sammlung, Pflege, Verwaltung und Nachnutzung von Datensätzen im Bereich der Lebenswissenschaften. ISA liefert zunehmend FAIR-strukturierte Metadaten für Datendeskriptor-Artikel von Nature Scientific Data und zahlreiche GigaScience-Datenpublikationen und unterstützt neben anderen Datenressourcen auch die EBI MetaboLights-Datenbank. Das Herzstück bildet ein allgemeines, erweiterbares ISA-Modell, das ursprünglich nur als Tabellendarstellung verfügbar war, in der Folge aber als RDF-basierte Darstellung³⁷ und JSON-Serialisierungen erweitert wurde, um die Komponenten „I“ und „R“ zu realisieren. ISA wird bei einer Veröffentlichung als verknüpfte Daten (<http://elixir-uk.org/node-events/201cisa-as-a-fair-research-object201d-hack-the-spec-event-1>) „FAIR“ und ergänzt andere Forschungsobjekte.

Open PHACTS³⁹: Open PHACTS ist eine Datenintegrationsplattform für Informationen über die Entdeckung von Arzneistoffen. Den Zugriff auf die Plattform vermittelt eine maschinenzugängliche Schnittstelle²⁰, die sowohl menschenlesbare Darstellungen (HTML) als auch maschinenlesbare Darstellungen (RDF, JSON, XML, CSV usw.) bietet und damit der „A“-Komponente von FAIRness Rechnung trägt. Die Schnittstelle ermöglicht die Nutzung verschiedener URLs, um über einen Mapping-Dienst auf Informationen zu einer bestimmten Entität zuzugreifen („F“ und „A“). Nutzende können somit eine ChEMBL-URL eingeben, wenn sie Informationen, die beispielsweise aus Chempider oder DrugBank stammen, abrufen möchten. Jeder Aufruf erzeugt in seiner Antwort eine kanonische

URL („A“ und „I“). Alle Datenquellen werden mit standardisierten Datensatzbeschreibungen, die dem globalen VoID-Standard folgen und detaillierte Provenienz-Informationen enthalten, beschrieben („R“ und „I“). Sämtliche Schnittstellenmerkmale werden unter Verwendung des RDF nach Maßgabe der Linked Data API-Spezifikation beschrieben („A“). Schließlich wird ein Großteil der Datensätze mithilfe von auf Community-Ebene vereinbarten Ontologien beschrieben („I“).

Feld 3 | Aktuelle community-spezifische/gemeinsame Initiativen mit FAIR als Kernfokus oder Kernaktivität

bioCADDIE (<https://biocaddie.org>): Das Konsortium NIH BD2K biomedical and healthCare Data Discovery Index Ecosystem (bioCADDIE) arbeitet an der Entwicklung eines Prototyps für den Data Discovery Index (DDI), der für den Datenbereich ebenso transformativ und effizient sein soll wie PubMed für die biomedizinische Literatur³⁰. Der DDI richtet den Fokus auf das Auffinden (Finding, „F“) und den Zugriff (Accessing, „A“) von Datensätzen, die auf verschiedene Ressourcen verteilt gespeichert sind. Sein Ziel ist es zudem, schrittweise relevante Metadaten zu identifizieren³¹ („I“) und diese mit BioSharing verknüpften Community-Standards zuzuordnen („R“).

CEDAR³²: Das Center for Expanded Data Annotation and Retrieval (CEDAR) ist ein von NIH BD2K finanziertes Exzellenzzentrum für die Entwicklung von Tools und Technologien, die den Aufwand für die Erstellung und Optimierung von Community-Standards entsprechenden Metadaten reduzieren. CEDAR wird die Erstellung von Metadaten-Vorlagen ermöglichen, die community-eigene Standards für experimentelle Metadaten aus BioSharing (<https://biosharing.org>) implementieren, sich eindeutig identifizieren lassen, über HTTP-URLs aufgerufen werden können und mit Vokabularen und Ontologien aus BioPortal (<http://bioportal.bioontology.org>) annotiert sind („F“, „A“, „I“, „R“). Mithilfe dieser Vorlagen werden die Nutzenden in der Lage sein, detaillierte Metadaten mit eindeutigen und stabilen HTTP-Identifikatoren zu erstellen („F“), die über HTTP aufgerufen werden können („A“) und in verschiedenen Formaten (JSON-LD, TURTLE, RDF/XML, CSV usw.) zur Verfügung stehen („I“). Diese Metadaten werden von der Vorlage bestimmte Community-Standards verwenden und Informationen zu Provenienz und Datennutzung enthalten („R“).

Diese beiden Projekte bieten unter anderem Tools und Kooperationsmöglichkeiten für diejenigen, die die FAIRness ihrer Daten verbessern möchten.

wwPDB^{4,21}: wwPDB ist ein spezielles, intensiv gepflegtes Datenarchiv mit Informationen über experimentell bestimmte 3D-Strukturen von Proteinen und Nukleinsäuren. Alle wwPDB-Eingaben werden dauerhaft auf einem FTP-Server gehostet („A“) und in maschinenlesbaren Formaten (Text und XML) dargestellt. Diese Formate sind maschinenausführbar und verwenden hierfür die Metadaten, die das wwPDB gemäß dem Macromolecular Information Framework (mmCIF22), einem Datenstandard der International Union of Crystallography (IUCr), bereitstellt („F“ und „I“ für Menschen, „F“ und „I“ für IUCr-bewusste Maschinen). Die wwPDB-Metadaten enthalten Kreuzreferenzen zu geläufigen Identifikatoren wie PubMed und NCBI Taxonomy. Deren wwPDB-Metadaten werden in Datenwörterbüchern und Schemadokumenten (<http://mmcif.wwpdb.org> und <http://pdml.wwpdb.org>), die dem IUCr-Datenstandard für Chemie und strukturelle Biologie entsprechen, beschrieben („R“). Für die Interpretation von wwPDB-Daten und Metadaten stehen verschiedene Softwaretools zur Verfügung („I“ und „R“ für Menschen, „I“ und „R“ für Maschinen mit dieser Software). Jeder Eintrag ist durch einen DOI dargestellt („F“ und „A“ für Menschen und Maschinen). Der DOI löst sich zu einer Zip-Datei auf, die für eine weitere Abfrage/Interpretation eine spezielle Software erforderlich macht. Andere wwPDB-Zugangspunkte²³⁻²⁵ ermöglichen den Zugriff auf wwPDB-Datensätze über URLs, die langfristig vermutlich stabil sind („F“). Dabei können alle Daten und Metadaten über eine oder mehrere mit dem wwPDB verbundene Websites durchsucht werden („F“).

UniProt²⁶: UniProt ist eine umfangreiche Ressource für Proteinsequenz- und Annotationsdaten. Alle Einträge sind durch eine stabile URL, die in verschiedenen Formaten einschließlich Webseite, Plain Text und RDF Zugriff auf den Datensatz bietet, eindeutig gekennzeichnet („F“ und „A“). Der Datensatz enthält detaillierte Metadaten („F“), die sowohl menschenlesbar (HTML) als auch maschinenlesbar (Text und RDF) sind, wobei die RDF-formatierte Antwort gemeinsame Vokabulare und Ontologien wie UniProt Core, FALDO und ECO verwendet („I“). Durch die Verbindung mit mehr als 150 verschiedenen Datenbanken verfügt jeder UniProt-Datensatz über umfangreiche Links zu Ressourcen wie PubMed, was eine detaillierte Zitierung möglich macht. Diese Links sind in der RDF-Darstellung maschinenlesbar („R“). Schließlich nimmt die UniProt Core Ontology in der RDF-Darstellung eine explizite Typisierung aller Datensätze vor, sodass für Menschen und Maschinen eindeutig erkennbar ist, was die Daten darstellen („R“). Damit wird die Möglichkeit eines vollständig automatisierten Zugriffs auf einzelne Datensätze und einer Kreuzreferenzierung von Informationen geschaffen.

Zur Unterstützung von Communitys und Ressourcen, die sich bereits an FAIR-Zielen orientieren, hat die Data Citation Implementation Group von Force11 darüber hinaus spezielle technische Empfehlungen zur Implementierung vieler Prinzipien veröffentlicht²⁷. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Identifikatoren und deren Auflösung, Dauerhaftigkeit und Metadatenzugänglichkeit (vor allem im Hinblick auf Zitierungen). Die aus dem Lorentz-Workshop hervorgegangene „Skunkworks“-Gruppe entwickelt zudem Softwareprogramme für Infrastrukturen²⁸, die durchgängig mit den FAIR-Prinzipien kompatibel sind und in bestehenden Repositorien implementiert werden können. Ein besonderer Fokus dieser Codemodule liegt auf der Veröffentlichung und Durchsuchbarkeit und – wenn wichtige Datenschutzaspekte zu beachten sind – auf der Kompatibilität von Metadaten sowie auf dem schwerwiegenden Problem der Interoperabilität von Daten und Metadaten (Manuskript in Vorbereitung). Schließlich werden derzeit verschiedene Projekte ins Leben gerufen, für die FAIR ein zentrales Ziel darstellt (siehe hierzu die Beispiele in Feld 3). Diese Projekte können denjenigen, die sich

stärker an den FAIR-Prinzipien ausrichten möchten, wertvolle Empfehlungen und Orientierungshilfen an die Hand geben.

FAIRness ist Voraussetzung für ein gutes Datenmanagement und Data Stewardship

Die hinter den FAIR-Prinzipien stehenden Gedanken verdeutlichen, verbinden, nutzen und erweitern frühere Arbeiten der Concept Web Alliance (<https://conceptweblog.wordpress.com/>), die sich mit der Maschinenausführbarkeit und der Harmonisierung von Datenstrukturen und -semantiken beschäftigte, und der wissenschaftlichen und akademischen Organisationen, die die Joint Declaration of Data Citation Principles (JDDCP²⁹) verfasst haben. Die JDDCP richtet das Augenmerk darauf, dass wissenschaftliche Primärdaten zitierbar, auffindbar und für eine Nachnutzung verfügbar gemacht werden müssen, um eine solidere Forschung unterstützen zu können. Ein Versuch, die Ähnlichkeiten und Überschneidungen der FAIR-Prinzipien und der JDDCP zu bestimmen, wird unter <https://www.force11.org/node/6062> beschrieben. Darüber hinaus stellen die FAIR-Prinzipien eine Ergänzung zum Data Seal of Approval (DSA) (http://datasealofapproval.org/media/filer_public/2013/09/27/guidelines_2014-2015.pdf) dar, da sie ebenfalls das allgemeine Ziel verfolgen, Daten auch für Nutzer, bei denen es sich nicht um deren Erzeuger handelt, nachnutzbar zu machen. Während der Hauptschwerpunkt des DSA auf den Aufgaben und dem Verhalten von Datenerzeugenden und Repositorien liegt, widmet sich FAIR in erster Linie den Daten selbst. Es wird deutlich, dass die breitere Stakeholder-Community in zunehmendem Maße gemeinsamen, aufeinander abgestimmten Visionen folgt, die alle Aspekte des Ökosystems der Veröffentlichung wissenschaftlicher Daten abdecken.

Das implementierte Endergebnis wird ein konsequenteres Management und Stewardship dieser wertvollen digitalen Ressourcen sein, was der gesamten wissenschaftlichen Community zugutekommen wird. Wie zu Beginn erwähnt stellt gutes Datenmanagement und Data Stewardship keinen Selbstzweck dar, sondern vielmehr eine Voraussetzung für die Unterstützung des Auffindens von Wissen und der Innovation. Im Kontext der heutigen E-Science müssen Daten langfristig Findable (auffindbar), Accessible (zugänglich), Interoperable (interoperabel) und Reusable (nachnutzbar) sein. Diese Ziele werden von Forschungsförderern und Verlagen zunehmend vorausgesetzt. Wir wollen daher zeigen, dass die FAIR-Prinzipien Erzeugenden und Herausgebenden von Daten eine Reihe von Orientierungshilfen an die Hand geben. Sie eignen sich als Anhaltspunkt für die Implementierung der grundlegenden Ebenen eines guten Managements und Stewardship von Daten und unterstützen Forschende damit bei ihren Bemühungen, den Erwartungen und Anforderungen ihrer Geldgeber gerecht zu werden. Wir rufen alle Datenerzeugende und Datenherausgebende dazu auf, diese Prinzipien zu prüfen und umzusetzen und sich durch den Beitritt zur Force11-Arbeitsgruppe aktiv an der FAIR-Initiative zu beteiligen. Wenn wir alle zusammen auf gemeinsame Ziele hinarbeiten, werden die von unserer Community erzeugten wertvollen Daten nach und nach den zentralen FAIRness-Zielen entsprechen.

Literaturverzeichnis

1. Roche, D. G., Kruuk, L. E. B., Lanfear, R. & Binning, S. A. Public Data Archiving in Ecology and Evolution: How Well Are We Doing? *PLOS Biol.* 13, e1002295 (2015).
2. Bechhofer, S. *et al.* Research Objects: Towards Exchange and Reuse of Digital Knowledge. *Nat. Preced.* doi:10.1038/npre.2010.4626.1 (2010).
3. Benson, D. A. *et al.* GenBank. *Nucleic Acids Res.* 41, D36–D42 (2013).
4. Berman, H., Henrick, K. & Nakamura, H. Announcing the worldwide Protein Data Bank. *Nat. Struct. Biol.* 10, 980–980 (2003).
5. The Uniprot Consortium. UniProt: a hub for protein information. *Nucleic Acids Res.* 43, D204–D212 (2015).
6. Wenger, M. *et al.* The SIMBAD astronomical database-The CDS reference database for astronomical objects. *Astron. Astrophys. Suppl. Ser.* 143, 9–22 (2000).
7. Crosas, M. "The Dataverse Network⁴: An Open-Source Application for Sharing, Discovering and Preserving Data". *D-Lib Mag* 17 (1), p2 (2011).
8. White, H. C., Carrier, S., Thompson, A., Greenberg, J. & Scherle, R. The Dryad data repository: A Singapore framework metadata architecture in a DSpace environment. *Univ. Göttingen*, p157 (2008).
9. Lecarpentier, D. *et al.* EUDAT: A New Cross-Disciplinary Data Infrastructure for Science. *Int. J. Digit. Curation* 8, 279–287 (2013).
10. Martone, M. E. FORCE11: Building the Future for Research Communications and e-Scholarship. *Bioscience* 65, 635 (2015).
11. White, E. *et al.* Nine simple ways to make it easier to (re)use your data. *Ideas Ecol. Evol.* 6 (2013).
12. Sandve, G. K., Nekrutenko, A., Taylor, J. & Hovig, E. Ten Simple Rules for Reproducible Computational Research. *PLoS Comput. Biol.* 9, e1003285 (2013).
13. Altman, M. & King, G. in *D-Lib Magazine* 13, no. 3/4 (2007).
14. Wolstencroft, K. *et al.* SEEK: a systems biology data and model management platform. *BMC Syst. Biol.* 9, 33 (2015).
15. Bauch, A. *et al.* openBIS: a flexible framework for managing and analyzing complex data in biology research. *BMC Bioinformatics* 12, 468 (2011).
16. Sansone, S.-A. *et al.* Toward interoperable bioscience data. *Nat. Genet.* 44, 121–126 (2012).
17. González-Beltrán, A., Maguire, E., Sansone, S.-A. & Rocca-Serra, P. linkedISA: semantic representation of ISA-Tab experimental metadata. *BMC Bioinformatics* 15, S4 (2014).
18. González-Beltrán, A. *et al.* From Peer-Reviewed to Peer-Replicated in Scholarly Publishing: The Complementary Roles of Data Models and Workflows in Bioinformatics. *PLoS ONE* 10, e0127612 (2015).

19. Harland, L. Open PHACTS: A Semantic Knowledge Infrastructure for Public and Commercial Drug Discovery Research. *Knowl. Eng. Knowl. Manag. Lect. Notes Comput. Sci.* 7603/2012, 1-7 (2012).
20. Groth, P. *et al.* API-centric Linked Data integration: The Open PHACTS Discovery Platform case study. *Web Semant. Sci. Serv. Agents World Wide Web* 29, 12-18 (2014).
21. Berman, H. M. *et al.* The Protein Data Bank. *Nucleic Acids Res.* 28, 235-242 (2000).
22. Bourne, P. E., Berman, H. M., Watenpaugh, K., Westbrook, J. D. & Fitzgerald, P. M. D. The macromolecular crystallographic information file (mmCIF). *Meth. Enzym* 277, 571-590 (1997).
23. Rose, P. W. *et al.* The RCSB Protein Data Bank: views of structural biology for basic and applied research and education. *Nucleic Acids Res.* 43, D345-D356 (2015).
24. Kinjo, A. R. *et al.* Protein Data Bank Japan (PDBj): maintaining a structural data archive and resource description framework format. *Nucleic Acids Res.* 40, D453-D460 (2012).
25. Gutmanas, A. *et al.* PDBe: Protein Data Bank in Europe. *Nucleic Acids Res.* 42, D285-D291 (2014).
26. UniProt Consortium. UniProt: a hub for protein information. *Nucleic Acids Res.* 43, D204-D212 (2015).
27. Starr, J. *et al.* Achieving human and machine accessibility of cited data in scholarly publications. *PeerJ Comput. Sci.* 1, e1 (2015).
28. Wilkinson, M., Dumontier, M. & Durbin, P. DataFairPort: The Perl libraries version 0.231 doi:10.5281/zenodo.33584 (2015).
29. Data Citation Synthesis Group: Joint Declaration of Data Citation Principles. San Diego CA: FORCE11. <https://www.force11.org/datacitation> (2014).
30. Ohno-machado, L. *et al.* NIH BD2K bioCADDIE white paper—Data Discovery Index. <http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1362572> (2015).
31. NIH BD2K bioCADDIE WG3 Members. WG3-MetadataSpecifications: NIH BD2K bioCADDIE Data Discovery Index WG3 Metadata Specification v1 doi:10.5281/zenodo.28019 (2015).
32. Musen, M. A. *et al.* The center for expanded data annotation and retrieval. *J. Am. Med. Informatics Assoc.* 22, 1148-1152 (2015).

Danksagungen

Der ursprüngliche Lorentz-Workshop „Jointly Designing a Data FAIRport“ wurde von Barend Mons in Zusammenarbeit mit dem Lorentz-Zentrum, dem niederländischen Technikzentrum für Lebenswissenschaften und dem niederländischen E-Science-Zentrum, die auch als Mitfinanzierer fungierten, organisiert. Die in diesem Manuskript behandelten Prinzipien und Themen repräsentieren den maßgeblichen freiwilligen Beitrag und die Mitwirkung der Autor*innen bei und/oder nach diesem Workshop. Darüber hinaus ist die Mitwirkung der Communitys Force11, BD2K und ELIXIR zu erwähnen. Unsere Anerkennung und unser Dank gelten ferner den Organisatoren und Unterstützern des NBDC/DBCLS BioHackathon 2015, bei dem mehrere Autor*innen eine grundlegende Überarbeitung der FAIR-Prinzipien vornahmen.

Autorenbeiträge

M. W. war der Hauptautor des Manuskripts und hat maßgeblich am Entwurf und an der Bearbeitung der FAIR-Prinzipien mitgewirkt. M. D. war wesentlich am Entwurf der FAIR-Prinzipien beteiligt. B. M. hat die FAIR Data Initiative ins Leben gerufen und maßgeblich am Entwurf der Prinzipien sowie an der Abfassung dieses Manuskripttextes mitgewirkt. Alle anderen Autoren werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Sie haben durch ihre Teilnahme am ursprünglichen Workshop und/oder durch die Bearbeitung und Kommentierung des Manuskripttextes einen Beitrag zu dem Manuskript geleistet.

Weitere Informationen

Finanzielle Interessenkonflikte: M. A. ist Chefredakteur von Nature Genetics. S. A. S. ist akademischer Ehrenredakteur und Berater von Scientific Data.

Hinweis zur Zitation des Originalartikels: Wilkinson, M. D. *et al.* The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci. Data* 3:160018 DOI: 10.1038/sdata.2016.18 (2016).

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Attribution 4.0 International License lizenziert. Die Bilder oder anderes Drittmaterial in diesem Artikel sind in der Creative Commons Lizenz des Artikels enthalten, sofern nicht etwas anderes erwähnt wird. Wenn Materialien nicht in der Creative Commons Lizenz enthalten sind, müssen die Nutzer die Genehmigung des Lizenzinhabers zur Vervielfältigung des Materials einholen. Ein Exemplar dieser Lizenz kann unter <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0> eingesehen werden.

Übersetzung

Diese Übersetzung entstand im Auftrag des Verbundprojektes EcoDM.

DOI: [10.5281/zenodo.6247015](https://doi.org/10.5281/zenodo.6247015)

ec·ö·DM

GEFÖRDERT VOM

Förderkennzeichen 16DWWQP

Übersetzungsfirma

Dialecta
Grünberger Str. 26
10245 Berlin

Lektorat und Redaktion

Laura Rothfritz
Christine Burkart
Jasper Bothe

Zitationshinweis: Wilkinson, M. D. et al. (2016). Die FAIR-Prinzipien für das wissenschaftliche Datenmanagement und Data Stewardship.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6247015>

Mark D. Wilkinson¹, Michel Dumontier², IJsbrand Jan Aalbersberg³, Gabrielle Appleton³, Myles Axton⁴, Arie Baak⁵, Niklas Blomberg⁶, Jan-Willem Boiten⁷, Luiz Bonino da Silva Santos⁸, Philip E. Bourne⁹, Jildau Bouwman¹⁰, Anthony J. Brookes¹¹, Tim Clark¹², Mercè Crosas¹³, Ingrid Dillo¹⁴, Olivier Dumon³, Scott Edmunds¹⁵, Chris T. Evelo¹⁶, Richard Finkers¹⁷, Alejandra Gonzalez-Beltran¹⁸, Alasdair J.G. Gray¹⁹, Paul Groth³, Carole Goble²⁰, Jeffrey S. Grethe²¹, Jaap Heringa²², Peter A.C. 't Hoen²³, Rob Hooft²⁴, Tobias Kuhn²⁵, Ruben Kok²², Joost Kok²⁶, Scott J. Lusher²⁷, Maryann E. Martone²⁸, Albert Mons²⁹, Abel L. Packer³⁰, Bengt Persson³¹, Philippe Rocca-Serra¹⁸, Marco Roos³², Rene van Schaik³³, Susanna-Assunta Sansone¹⁸, Erik Schultes³⁴, Thierry Sengstag³⁵, Ted Slater³⁶, George Strawn³⁷, Morris A. Swertz³⁸, Mark Thompson³², Johan van der Lei³⁹, Erik van Mulligen³⁹, Jan Velterop⁴⁰, Andra Waagmeester⁴¹, Peter Wittenburg⁴², Katherine Wolstencroft⁴³, Jun Zhao⁴⁴ & Barend Mons^{45,46,47}

¹Center for Plant Biotechnology and Genomics, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid 28223, Spain.

²Stanford University, Stanford 94305-5411, USA. ³Elsevier, Amsterdam 1043 NX, The Netherlands. ⁴Nature Genetics, New York 10004-1562, USA. ⁵Euretos and Phortos Consultants, Rotterdam 2741 CA, The Netherlands.

⁶ELIXIR, Wellcome Genome Campus, Hinxton CB10 1SA, UK. ⁷Lygature, Eindhoven 5656 AG, The Netherlands.

⁸Vrije Universiteit Amsterdam, Dutch Techcenter for Life Sciences, Amsterdam 1081 HV, The Netherlands.

⁹Office of the Director, National Institutes of Health, Rockville 20892, USA. ¹⁰TNO, Zeist 3700 AJ, The Netherlands. ¹¹Department of Genetics, University of Leicester, Leicester LE1 7RH, UK. ¹²Harvard Medical School, Boston, Massachusetts MA 02115, USA. ¹³Harvard University, Cambridge, Massachusetts MA 02138, USA. ¹⁴Data Archiving and Networked Services (DANS), The Hague 2593 HW, The Netherlands. ¹⁵GigaScience, Beijing Genomics Institute, Shenzhen 518083, China. ¹⁶Department of Bioinformatics, Maastricht University, Maastricht 6200 MD, The Netherlands. ¹⁷Wageningen UR Plant Breeding, Wageningen 6708 PB, The Netherlands. ¹⁸Oxford e-Research Center, University of Oxford, Oxford OX1 3QG, UK. ¹⁹Heriot-Watt University, Edinburgh EH14 4AS, UK. ²⁰School of Computer Science, University of Manchester, Manchester M13 9PL, UK. ²¹Center for Research in Biological Systems, School of Medicine, University of California San Diego, La Jolla, California 92093-0446, USA. ²²Dutch Techcenter for the Life Sciences, Utrecht 3501 DE, The Netherlands. ²³Department of Human Genetics, Leiden University Medical Center, Dutch Techcenter for the Life Sciences, Leiden 2300 RC, The Netherlands. ²⁴Dutch TechCenter for Life Sciences and ELIXIR-NL, Utrecht 3501 DE, The Netherlands. ²⁵VU University Amsterdam, Amsterdam 1081 HV, The Netherlands. ²⁶Leiden Center of Data Science, Leiden University, Leiden 2300 RA, The Netherlands. ²⁷Netherlands eScience Center, Amsterdam 1098 XG, The Netherlands. ²⁸National Center for Microscopy and Imaging Research, UCSD, San Diego 92103, USA. ²⁹Phortos Consultants, San Diego 92011, USA. ³⁰SciELO/FAPESP Program, UNIFESP Foundation, São Paulo 05468-901, Brazil. ³¹Bioinformatics Infrastructure for Life Sciences (BILS), Science for Life Laboratory, Dept of Cell and Molecular Biology, Uppsala University, S-751 24, Uppsala, Sweden. ³²Leiden University Medical Center, Leiden 2333 ZA, The Netherlands. ³³Bayer CropScience, Gent Area 1831, Belgium. ³⁴Leiden Institute for Advanced Computer Science, Leiden University Medical Center, Leiden 2300 RA, The Netherlands. ³⁵Swiss Institute of Bioinformatics and University of Basel, Basel 4056, Switzerland. ³⁶Cray, Inc., Seattle 98164, USA. ³⁷Unaffiliated. ³⁸University Medical Center Groningen (UMCG), University of Groningen, Groningen 9713 GZ, The Netherlands. ³⁹Erasmus MC, Rotterdam 3015 CE, The Netherlands. ⁴⁰Independent Open Access and Open Science Advocate, Guildford GU1 3PW, UK. ⁴¹Micelio, Antwerp 2180, Belgium. ⁴²Max Planck Compute and Data Facility, MPS, Garching 85748, Germany. ⁴³Leiden Institute of Advanced Computer Science, Leiden University, Leiden 2333 CA, The Netherlands. ⁴⁴Department of Computer Science, Oxford University, Oxford OX1 3QD, UK. ⁴⁵Leiden University Medical Center, Leiden and Dutch TechCenter for Life Sciences, Utrecht 2333 ZA, The Netherlands. ⁴⁶Netherlands eScience Center, Amsterdam 1098 XG, The Netherlands. ⁴⁷Erasmus MC, Rotterdam 3015 CE, The Netherlands.